

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 3

2024

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5 НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 3

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№3 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 3/2024

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадирович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахмитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л.
Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - руководитель сосудистого отделения Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
доцент кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#3 (05), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 3/2024

Electronic version of the

Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoyevich - head of the vascular department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery, associate professor of the Department of neurosurgery of the center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Tashkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рўзиев Феруз Ғиёсович ГЕМОРРАГИК ИНСУЛЬТЛАР РЕАБИЛИТАЦИЯСИДА ВЕРТИКАЛИЗАЦИЯНИНГ ФАРҚЛИ ЖИҲАТЛАРИ.....	6
2. Hazratqulov Rustam Bafoyevich, Kariyev Shuhrat Maratovich, Kim Andrey Afanasyevich TRAUMATIK INTRAKRANIAL GEMATOMALARNING TURLARINI TASHHIS QO'YISH VA DIFFERENTIAL DAVOLASH ALGORITMI.....	11
3. Aliyev Mansur Abduxoliqovich, Mamadaliyev Abdurahmon Mamatqulovich KALLA SUYAGI DEFEKTLARINI KRANIOPLASTIKA QILISHNING TARIXIY RIVOJLANISHI BOSQICHLARI.....	17
4. Назарова Жанна Авзаровна, Аббосова Исмигул Алишер кизи ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ НЕЙРОВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ.....	26
5. Abdullayeva Muborak Bekkulovna, Yadgarova Lola Baxadirovna, Aktamova Madinabonu Uktam kizi TOPICAL DIAGNOSTICS, CLINICAL MANIFESTATIONS OF TRIGEMINAL PAIN.....	32
6. Гайбиев Акмал Ахматжонович, Файзимуродов Фахриддин Толипович, Вязикова Наталья Федоровна ЭТИО-ПАТОГЕНЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ ВРОЖДЕННЫХ СПИНОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ В СОЧЕТАНИИ С ПОРОКАМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА.....	38
7. Davranov Ismoil Ibragimovich, Xamroqulov Jamshid Dilshod o'g'li BEL OG'RIG'I BO'LGAN BEMORLARNING PATOLOGIK SHAROITLARIDA NEVROLOGIK DIAGNOSTIKANING RADIATION DIAGNOSTIKASI SAMARADORLIGINI OSHIRISH.....	44
8. Назарова Жанна Авзаровна, Мамадинова Лола Хамидовна ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОНЕЙРОМИОГРАФИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА.....	50
9. Ходжиева Дилбар Тажиевна, Джаббарова Насиба Юсуповна МИАСТЕНИЯНИНГ КЛИНИК-НЕВРОЛОГИК, НЕЙРОФИЗИОЛОГИК ВА НЕЙНОВИЗУАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	54
10. Alixanov Sardorbek Abduvohobovich, Raimova Malika Muxamedjanovna PARKINSON KASALLIGI BO'LGAN BEMORLARNI REABILITATSIYA QILISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	58
11. Расулова Муниса Бахтияр кизи, Расулова Дилбар Камолиддиновна, Муратов Фахмитдин Хайритдинович ИНСУЛТДАН КЕЙИНГИ АФАЗИЯЛАРНИ ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ ҚИЛИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	62
12. Расулова Дилбар Камалиддиновна КОМОРБИД КАСАЛЛИКЛАР ИНСУЛТ ЯКУНИНИ БАШОРАТЛАШДА ПРЕДИКТОР СИФАТИДА.....	65
13. Усманова Гулчехра Эркиновна СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ШКАЛ ПРИ ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТАХ.....	70
14. Турсунов Бобирбек Гофуржон ўғли БОЛАЛАРДА ФЕБРИЛ ШАЙТОНЛАШ ХУРУЖЛАРИ ЭТИОЛОГИЯСИ, КЛИНИКАСИ ВА ЗАМОНАВИЙ ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИ (АДАБИЁТ ТАХЛИЛИ).....	75
15. Ochilov Ulugbek Usmanovich CLINICAL AND PSYCHOPATHOLOGIC DYNAMICS OF ANXIETY-DEPRESSIVE DISORDERS IN ADOLESCENTS.....	78
16. Миррахимов Жамшид Абдуллаевич, Эргашева Наргиза Обиджоновна ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ХАЛҚ ТАБОБАТИ УСЛУБЛАРИНИ ЖАМИЯТ САЛОМАТЛИГИНИ САҚЛАШДАГИ РОЛИ ВА МАВЖУД МУАММОЛАР (МАХСУС СЎРОВНОМА АСОСИДА).....	81
17. Миррахимов Жамшид Абдуллаевич, Эргашева Наргиза Обиджоновна, Ахмедова Дилафруз Бахадировна ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ПРОГНОЗ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	88
18. Asadullaev M.M., Mirakhmedova Kh.T., Vakhabova N.M., Jumanazarov D.R., Sohbnazarov N.G., Srojiddinov S.Sh., Kalash Dwivedi ETIOLOGICAL STRUCTURE AND COMORBIDITY IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....	93
19. Джуррабекова Азиза Тахировна, Эшимова Шохсанам Кенжабоевна ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ВЕНОЗНОГО КРОВОТОКА У БОЛЬНЫХ С ДЕГЕНЕРАТИВНЫМИ ПОВРЕЖДЕНИЯМИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	101
20. Hakimov Sardor Shukurjonovich, Kuranbayeva Satima Razzakovna O'TKIR ISHEMIK INSULT RIVOJLANISHIDA NEYROTRANSMITTERLAR VA NEYROGORMONLAR AHAMIYATI..	106

УДК: 616.831 - 005.1 - 039.76 - 036

Расулова Дилбар Камалиiddиновна
Тошкент тиббиёт академияси

КОМОРБИД КАСАЛЛИКЛАР ИНСУЛТ ЯКУНИНИ БАШОРАТЛАШДА ПРЕДИКТОР СИФАТИДА

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13325195>

АННОТАЦИЯ

Инсулт – бу коморбид касалликлар кулминацияси бўлиб, коморбид патология кўплаб касалликларнинг клиник кўриниши, диагностикаси ва кечишида ўзига хос улуши бор. Биз 2021-2024 йиллар давомида Тошкент Тиббиёт академияси неврология ва интенсив неврология бўлимида “Цереброваскуляр касаллиги. Бош мия қон айланишининг ўткир бузилиши бош мия ўрта артерияси соҳасида” ўтказган умумий 214 та беморларни тадқиқотга олиб, коморбид ҳолатларни таҳлил қилдик. Энг кўп учраган коморбид комбинация гипертония касаллиги ва юрак ишемик касаллиги (ГБ+ЮИК) 1 гуруҳда 31- 47,05% беморда, 2 гуруҳда 21-43,8% беморда, 3 гуруҳда 15-30,6% беморда ва 4 гуруҳда энг кўп 27-52,9%да кузатилди. Тадқиқод хулосаси шуни кўрсатдики, қанчалик беморда коморбид касалликлар балли юқори ва бемор ёши ҳам кексайган бўлса, бундай ҳолда инсултдан кейинги тикланиш темплари ҳам шунчалик сустроқ кечади. Бундан шкаладан беморни инсулт ўткир даврдан тикланиш даврига кейинги босқичда ўтишида реабилитация прогнозини башоратлашда фойдаланиш мумкин.

Калит сўзлар: Инсулт, реабилитационный потенциал, коморбидность, Чарлсон шкаласи, NIHSS шкаласи

Расулова Дилбар Камалиiddиновна

Кафедра неврологии и медико-психологии
Ташкентская медицинская академия

КОМОРБИДНОСТЬ КАК ПРЕДИКТОР ИСХОДА ИНСУЛЬТА

АННОТАЦИЯ

Инсулт является кульминацией коморбидных заболеваний, а коморбидная патология играет особую роль в клинической картине, диагностике и течении многих заболеваний. В 2021-2024 гг. в Ташкентской медицинской академии в отделении неврологии и интенсивной неврологии были обследованы и проанализированы коморбидные заболевания 214 пациентов с диагнозом “Цереброваскулярное заболевание. Острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу в бассейне средней мозговой артерии». По результатам обследования самой частой коморбидной комбинацией были гипертоническая болезнь и ишемическая болезнь сердца (ГБ+ИБС) в 1 группе у 31- 47,05%, во 2 группе у 21-43,8%, в 3 группе у 15-30,6% и самый высокий процент выявлен в 4 группе у 27-52,9% пациентов.

В ходе исследования было установлено, что чем больше баллы коморбидности и старше возраст пациента, у него постинсультное восстановление идет медленнее. Шкалой коморбидности можно пользоваться при прогнозировании реабилитационного потенциала при переходе от острого периода инсульта в восстановительный.

Ключевые слова: Инсулт, реабилитационный потенциал, коморбидность, шкала Чарлсона, шкала NIHSS

Rasulova Dilbar Kamaliddinova

Tashkent Medical Academy

COMORBIDITY AS A PREDICTOR OF STROKE OUTCOME

ANNOTATION

Stroke is the culmination of comorbid diseases, and comorbid pathology plays a special role in the clinical picture, diagnosis and course of many diseases. In 2021-2024, at the Tashkent Medical Academy in the Department of Neurology and Intensive Neurology, comorbid diseases of 214 patients diagnosed with cerebrovascular disease were examined and analyzed. Acute ischemic cerebral circulation disorder in the basin of the middle cerebral artery." According to the results of the examination, the most common comorbid combination was hypertension and coronary heart disease (GB+IBD) in group 1 in 31-47.05%, in group 2 in 21-43.8%, in group 3 in 15-30.6% and the highest percentage was detected in group 4 in 27-52.9% of patients.

During the study, it was found that the higher the comorbidity scores and the older the patient's age, the post insult recovery is slower. The comorbidity scale can be used to predict the rehabilitation potential during the transition from the acute period of stroke to the recovery period.

Keywords: Stroke, rehabilitation potential, comorbidity, Charlson scale, NIHSS scale

Долзарблиги. Инсултлар 24 соатдан кўп сақланувчи ёки ўлим билан туговчи, ўчоқли неврологик ва умумий синдромлари билан кечувчи патологиядир [4]. Инсулт - бош мия қон айланишининг

ўткир бузилиши бўлиб, унинг ўткир ва тикланиш давларида ҳаракат, нутқ бузилишлари [13], когнитив ўзгаришлар, кейинчалик эса оғир тушқунлик, ўриндан тура олмаслик каби ноҳуя ҳолатлар

келиб чиқади. Ва шу ўринда инсулт реабилитациясида коморбид касалликларнинг ахамияти жуда юқори ҳисобланади [1, 2]. Инсулт асоратларидан ҳаракат бузилишлари, нутқ бузилишлари [12, 14] когнитив бузилишлар жуда ҳам кўп учровчи асоратлардан ҳисобланади. Мисол тариқасида афазияларни тиклашга қаратилган инновацион усуллардан фойдаланилганда [10, 11, 17], коморбид фоннинг даражасига қараб реабилитация потенциални башоратлаш мумкин.

Инсулт – бу коморбид касалликлар кулминациясидир [3]. Коморбидлик- тушунчаси, биринчи марта 1970 йилда А. Файнштейн [5, 6, 7] томонидан тақлиф қилинган бўлиб, бир беморда бир вақтнинг ўзида бир-бири билан патогенетик боғлиқ бўлган ёки ривожланиши вақтга тўғри келадиган икки ёки ундан ортиқ синдром ёки касалликларнинг мавжудлигини ифодалайди. Коморбидлик тушунчаси (КМ) адабиётларда кенг ёритилган бўлиб, икки ёки ундан ортиқ орган ва тизимларнинг бир вақтнинг ўзида шикастланишидир [8].

Коморбид патологиянинг кўплаб касалликларнинг клиник кўриниши, диагностикаси, прогнози ва даволашига таъсири кўп қиррали ва индивидуалдир. Касалликлар, ёш ва дори терапиясининг ўзаро таъсири асосий касалликнинг клиник кўриниши ва курсини, асоратларнинг табиати ва оғирлигини сезиларли даражада ўзгартиради, беморнинг ҳаёт сифатини пасайтиради ва диагностика ва даволаш жараёнининг самарадорлигини чеклайди [16, 2, 3]. Коморбид касаллик асосий касалликнинг пайдо бўлишига ёки унинг ноқулай кечишига ёрдам беради, унинг оғирлигини оширади ва асоратларни ривожланишига сабаб бўлади. Ёш ўтган сари инсон танасида бўладиган ўзгаришлар компенсация босқичида бўлиши муҳим [16]. Коморбид касалликларни аниқлашда юқори диагностик ишончликка эга нейровизуализация [9] текширув усулларидан фойдаланиш жуда муҳим саналади Шуларни ҳисобга олиб, биз инсултдаги коморбидликни тадқиқ қилишга аҳд қилдик.

Илмий иш мақсади - Инсулт якуини башоратлашда коморбид касалликлар ўрнини аниқлаш.

Материал ва методлар. Биз 2021-2024 йиллар давомида Тошкент Тиббиёт академияси неврология ва интенсив неврология бўлимида “Цереброваскуляр касаллиги. Бош мия қон айланишининг ўткир бузилиши бош мия ўрта артерияси соҳасида” ўтказган умумий 214 та беморларни тадқиқотимизга олдик. Инсулт турини Trial of Org in Acute Stroke Treatment (TOAST) классификацияси бўйича ажратиб олдик. Барча беморларга клиник неврологик, лаборатория, ЭКГ, нейровизуализация (бош мия МСКТси ёки МРТси) текширувлари ўтказилди.

Инсулт ўткир даврида беморлар неврологик симптоматикаси оғирлик даражасини баҳолашда NIHSS (National Institute of Health Stroke Scale) шкаласидан, ёндош-коморбид касалликларини баҳолашда Чарлсон коморбидлик индексидан фойдаландик. Инсулт ўткир даврида инсултдаги ҳаракат бузилишлари даражасини ҳисобга олган ҳолда барча беморларни 4 гуруҳга бўлдик:

1 гуруҳ- енгил даражали инсулт. Беморлар ҳаракат бузилишидаги - неврологик статусида мушак кучи 4-5 баллни ташкил қилди;

2 гуруҳ- ўрта даражали инсулт. Беморлар ҳаракат бузилишидаги - неврологик статусида мушак кучи 3 баллни ташкил қилди;

3 гуруҳ- ўрта-оғир даражали инсулт. Беморлар ҳаракат бузилишидаги - неврологик статусида мушак кучи 2-3 балл, ёки нотекис гемипарез: 0-1 балл ёки 3-4 балл қўл ёки оёқда;

4 гуруҳ- оғир инсулт. Беморлар ҳаракат бузилишидаги - неврологик статусида гемиплегия, яъни мушак кучи 0 баллни ташкил қилган беморлар.

Илмий адабиётларда коморбид ҳолатлар Чарлсон коморбидлик индекси -Charlson comorbidity index- CCI билан балли шкаласи бўйича баҳоланади. (Charlson ME, Pompei P, Ales KL, McKenzie CR. A new method of classifying prognostic comorbidity in longitudinal studies: development and validation. J Chron Dis 1987;40(5): 373-383).

Ушбу шкала қуйидаги кўринишга эга:

Charlson comorbidity index- CCI

1 балл- Касалликлар

Миокард инфаркти

Сурункали юрак етишмовчилиги

Периферик қон-томир касалликлари

Бош мия қон-томир касалликлари

Деменция

Ўпканинг сурункали касалликлари

Бириктирувчи тўқима касалликлари

Ошқозон яраси касаллиги

Гепатозлар

Қандли диабет

2 балл- Гемиплегия

Буйракнинг ўрта ва оғир касалликлари

Хавфли ўсмалар (метастазларсиз)

Лейкемиялар

Лимфомалар

3 балл Жигарнинг ўрта оғир ва оғир касалликлари

4 балл Хавфли ўсмалар метастазлар берувчи

5 балл СПИД (фақат касаллик аниқланган ҳолатларда)

Чарлсон коморбидлик индексидан 40 ёшдан кейин ҳар 10 йилга 1 балдан қўшиб борилади.(40-49 ёш 1балл, 50-59-2 балл ва ҳоказо.

Натижалар. Тадқиқотимизда 157 (73,4%) беморда атеротромботик, 32 (15,0%) да кардиоэмболик, 16 (7,5%) да лакунар, 2 (0,93%) да гемодинамик, 3 (1,4%) да гемореологик ва 4 (1,9%) да криптоген инсулт аниқланди (2.1-жадвал).

Келтирилган 1-жадвалдан кўриниб турибдики, барча гуруҳларда 73,8% билан атеротромботик инсулт кўпроқ учраган.

Илмий тадқиқотимизда инсултли беморлардан аёллар- 55-25,7%ни, эркеклар эса 159-74,3%ни ҳосил қилишди.

1-жадвал

Тадқиқотдаги гуруҳ беморларининг инсулт подтиплари бўйича тақсимланиши

подтип	1 группа, n=66		2 группа, n=48		3 группа, n=49		4 группа, n=51		Жами	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%
А	39	59,1±6,1	43	89,6±4,5***	36	73,5±6,4^	39	76,5±6,0*^	157	73,4±3,0
Л	16	24,2±5,3	0	0,0***	0	0,0***	0	0,0***	16	7,5±1,8
КЭ	9	13,6±4,3	5	10,4±4,5	9	18,4±5,6	9	17,6±5,4	32	15,0±2,4
Гд	1	1,5±1,5	0	0,0	1	2,0±2,0	0	0,0	2	0,93±0,66
К	-	-	-	-	2	4,1±2,9	2	3,9±2,7	4	1,9±0,93

ГР	1	1,5±1,5	-	-	1	2,0±2,0	1	2,0±2,0	3	1,4±0,81
----	---	---------	---	---	---	---------	---	---------	---	----------

Изох: *-1 гуруҳ кўрсаткичларига нисбатан фарқланиш ишончли (*-P<0,05; ***-P<0,001)
 ^-2 гуруҳ кўрсаткичларига нисбатан фарқланиш ишончли (^-P<0,05)

Инсулт ўткир даврида беморлар неврологик статусини NIHSS шкаласи бўйича гуруҳлар кесимида кўрадиган бўлсак, 1гр-беморлари ўртача 6,5± балл; 2гр-беморлари ўртача 8,5± балл; 3гр-беморлари ўртача 9,5± балл; 4гр-беморлари ўртача 11,5± баллга баҳолашди. Тадқиқотимизда қанчалик бемор неврологик статусида фалаж даражаси оғир бўлса, масалан 0-1балл қўл ёки оёқда, афазия даражаси тотал-оғир бўлса беморлар 3 баллга баҳоланган. Бу ҳолат эса бемор балларини ошиб, неврологик ҳолат жиддийлигидан далолат берди. 2-жадвалдан кўриниб турибдики,

беморлар неврологик ҳолати жиддийлашган сари NIHSS шкаласи кўрсаткичлари ҳам ортиб борган. Келтирилган 2 жадвалдан кўриниб турибдики, NIHSS шкаласи кўрсаткичлари 3 гуруҳ-неврологик статуси ўрта оғир беморларда 7 баллда1 гуруҳ беморларига нисбатан 4,1±2,9***^^^ фарқланиш ишончли (***-P<0,001) бўлган. Баллар сони ошиб борган сари 3 гуруҳ кўрсаткичлари қиймати 2 гуруҳ кўрсаткичларига нисбатан фарқланиш ишончли (&-P<0,05; &&-P<0,01) бўлганини кузатдик.

2-жадвал

Тадқиқоддаги беморларни NIHSS шкаласи кўрсаткичлари

	1 группа n=66		2 группа n=48		3 группа n=49		4 группа n=51	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%
4	1	1,5±1,5						
5	30	45,5±6,2						
6	7	10,6±3,8						
7	28	42,4±6,1	17	35,4±7,0	2	4,1±2,9***^^^		
8			12	25,0±6,3	12	24,5±6,2		
9			18	37,5±7,1	13	26,5±6,4	2	3,9±2,7^^&&
10			1	2,1±2,1	19	38,8±7,0^^	8	15,7±5,1^&
11					3	6,1±3,5	16	31,4±6,6&&
12							6	11,8±4,6
13							8	15,7±5,1
14							11	21,6±5,8

Изох: *-1 гуруҳ кўрсаткичларига нисбатан фарқланиш ишончли (***-P<0,001). ^-2 гуруҳ кўрсаткичларига нисбатан фарқланиш ишончли (^-P<0,05; ^^~P<0,001). &-3 гуруҳ кўрсаткичларига нисбатан фарқланиш ишончли (&-P<0,05; &&-P<0,01).

Инсултлар келиб чиқиши кўплаб омилларга боғлиқ бўлиб, тадқиқодимиздаги ишемик инсултнинг асосий этиологик омиллари – булар гипертония касаллиги, артериал гипертензия II ва III босқичлари билан, ЮИК, зўриқиш стенокардиялари ФС III, СЮЕ, ИККС, бўлмачалар фибриляцияси, қоринчалар экстрасистолияси, қандли диабет, диабетик макро ва микроангиопатиялари, глюкозага толерантликни бузилиши, ССII, анемия, СБК, АКШ, ХОБЛ, Сур юрак ревм касал митрал кл протез, сур гепатит, семизлик, подагра, СКВ коморбид

касалликлари эканлиги аниқланди. Ушбу кўрсаткичлар 3-жадвалда берилган. Тадқиқоддан кўриниб турибдики, 214 бемордан 201 тасида - 93,9%да гипертония касаллигининг III босқичи асосий коморбид омил бўлган. Артериал гипертензия –III даражаси - 73-34,1%да, артериал гипертензия –II даражаси 74-34,6%да, ЮИК, зўр стенокард ФС III 117- 54,7% беморларда коморбид ҳолда кузатилган. Қандли диабет 53-24,8% беморларда, диабетик макро ва микроангиопатия 36- 16,8%да ва глюкозага толерантликни бузилиши 11-5,1% беморда кузатилди.

3- жадвал.

Инсултли касалликлар коморбид касалликлари кўрсаткичлари.

	1 группа n=66		2 группа n=48		3 группа n=49		4 группа n=51		
	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%	
коморбид касалликлар	ГБ +АГ 3	16	24,2±5,3	10	20,8±5,9	4	8,2±4,0*^	7	13,7±4,9
	ГБ АГ2	16	24,2±5,3	7	14,6±5,1	6	12,2±4,7	1	2,0±2,0***&
	Эр нор тен	23	34,8±5,9	9	18,8±5,7*	4	8,2±4,0**	10	19,6±5,6*
	ИККС	10	15,2±4,4	4	8,3±4,0	3	6,1±3,5	4	7,8±3,8
	СЮЕ	29	43,9±6,2	15	31,3±6,8	17	34,7±6,9	23	45,1±7,0
	АКШ	3	4,5±2,6	0	0,0	2	4,1±2,9	0	0,0
	БФ	5	7,6±3,3	3	6,3±3,5	0	0,0*	2	3,9±2,7
	ҚД	1	1,5±1,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0

ХОБЛ	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	2,0±2,0
ГБ+ЮИК	31	47,0±6,2	21	43,8±7,2	15	30,6±6,7	27	52,9±7,1&
ГБ+ҚД	3	4,5±2,6	6	12,5±4,8	1	2,0±2,0^	7	13,7±4,9*&
ГБ+ЮИК+ҚД	7	10,6±3,8	5	10,4±4,5	9	18,4±5,6*	9	17,6±5,4
ҚД янги	4	6,1±3,0	2	4,2±2,9	1	2,0±2,0	0	0,0*
Т Б	2	3,0±2,1	3	6,3±3,5	2	4,1±2,9	1	2,0±2,0
диабетик мм ангио	7	10,6±3,8	12	25,0±6,3*	8	16,3±5,3	13	25,5±6,2*
ССИ	9	13,6±4,3	8	16,7±5,4	7	14,3±5,1	12	23,5±6,0
Анемия	10	15,2±4,4	11	22,9±6,1	6	12,2±4,7	13	25,5±6,2
ХПН	5	7,6±3,3	1	2,1±2,1	1	2,0±2,0	1	2,0±2,0
Сур пиэ	3	4,5±2,6	1	2,1±2,1	1	2,0±2,0	1	2,0±2,0
ягона буй	1	1,5±1,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0
нефропатия	1	1,5±1,5	0	0,0	0	0,0	0	0,0
гепатомег	5	7,6±3,3	0	0,0*	1	2,0±2,0	1	2,0±2,0

Изох: *-1 гуруҳ кўрсаткичларига нисбатан фарқланиш ишончли (*-P<0,05; **-P<0,01). ^-2 гуруҳ кўрсаткичларига нисбатан фарқланиш ишончли (^-P<0,05). &-3 гуруҳ кўрсаткичларига нисбатан фарқланиш ишончли (&-P<0,05).

Келтирилган 3- жадвалдан кўриниб турибдики, энг кўп учраган коморбид комбинация гипертония касаллиги ва юрак ишемик касаллиги (ГБ+ЮИК) 1 гуруҳда 31- 47,05% беморда, 2 гуруҳда 21-43,8% беморда, 3 гуруҳда 15-30,6% беморда ва 4 гуруҳда энг кўп 27- 52,9%ни ташкил қилди.

Шунга асосланиб биз ҳам тадқиқотдаги беморлар ёндош касалликларини Charlson comorbidity index- ССИда баҳолашканмиз, кўрсаткичлар 4 жадвалда берилди.

Ёш ўтган сари касалликлар секин аста йиғила бошлаб, айримлари инсултгача декомпенсация даражасига ҳам етган бўлади. Аслида кўплаб касалликларни келиб чиқишига экология, турмуш тарзидан ташқари наслий факторларни ҳам ахамияти

катта. Аммо биз тадқиқотимизда беморларда учраган коморбид (ГБ+ЮИК, ГБ+ҚД, ГБ+ЮИК+ҚД) касалликлар комбинацияси реабилитацион потенциални пасайтирувчи омил бўлиб, 3 гуруҳ беморларида 1 гуруҳ кўрсаткичларига нисбатан фарқланиш ишончли (*-P<0,05) бўлди.(3-жадвал).

Кўпчилик коморбид касалликлар ўз кульминация чўкисига чиққунча носимптом кечади ёки инсонлар бу симптомларга инсулт рўй бермагунча ахамият беришмайди ва беморлар ушбу касалликлар мавжудлигини мия фожиасидан кейингина тан олишади.

Бизнинг тадқиқотимизда 4-1,86% беморлар инсулт бўлгунча у ёки бу касаллиги ҳақида умуман тасаввурга ҳам эга бўлишмаган.

4-жадвал.

Тадқиқотдаги гуруҳларда беморларни ССИ кўрсаткичлари

ССИ	1 группа n=66		2 группа n=48		3 группа n=49		4 группа n=51	
	абс.	%	абс.	%	абс.	%	абс.	%
1	-	-	-	-	-	-	-	-
2	7	10,6±3,8	4	8,3±4,0	6	12,2±4,7	3	5,9±3,3
3	27	40,9±6,1	10	20,8±5,9*	9	18,4±5,6*	12	23,5±6,0
4	15	22,7±5,2	13	27,1±6,5	11	22,4±6,0	11	21,6±5,8
5	9	13,6±4,3	15	31,3±6,8*	19	38,8±7,0*	18	35,3±6,8*
6	6	9,1±3,6	4	8,3±4,0	2	4,1±2,9	6	11,6±4,6
7	2	3,0±2,1	2	4,2±2,9	2	4,1±2,9	1	2,0 ±2,0

Изох: *-1 гуруҳ кўрсаткичларига нисбатан фарқланиш ишончли (*-P<0,05; **-P<0,01).

Берилган 4-жадвалдан кўриниб турибдики, беморлар неврологик ҳолати оғирлашгани сари ССИ кўрсаткичлари ҳам оғирлашиб борган. 4-жадвал беморлар неврологик статуси оғирлашган сари, ССИ кўрсаткичлари ҳам ошиб боришини, бу эса NIHSS ва ССИ кўрсаткичлари ўртасида сезиларли ўртача ижобий корреляциялар борлигини (*-P<0,05) кўрсатди.

Хулоса. Чарлсон коморбидлик шкаласи-ССИ кўрсаткичларини балли на фақат коморбид касалликлари оғирлигини, балки бемор

ёшини ҳам ҳисобга олган шкаладир. Демак, қанчалик беморда коморбид касалликлар балли юқори ва бемор ёши ҳам кексайган бўлса, бундай ҳолда инсултдан кейинги тикланиш темплари ҳам шунчалик сустроқ кечади. Бундан шкаладан беморни инсулт ўткир давридан тикланиш даврига кейинги босқичда ўтишида реабилитация прогнозини башоратлашда фойдаланиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Аблякимов Р.Э., Танамян М.М., Ануфриев П.Л. Особенности церебрального атеросклероза и патогенеза ишемических инсультов при сахарном диабете 2 типа // Международный журнал экспериментального образования. -2016. - № 9-2. - С. 323-324.
2. Богданов А.Н., Добрынина И.Ю., Добрынин Ю.В. Ишемический инсульт при сахарном диабете 2-го типа (обзор литературы) // Наука 21 века: вопросы, гипотезы, ответы. - 2014. - № 4. - С. 43-52.
3. Вальц И.А., Солодовник А.С. Особенности течения инсульта у пациентов с онкологической коморбидностью: // Актуальные проблемы теоретической, экспериментальной, клинической медицины и фармации. Материалы 51-й Всероссийской научной конференции студентов и молодых ученых.- 2017.- С. 211-212.
4. Гехт А.Б., Лебедева А.В., Ридер Ф.К., Каймовский И.Л., Гудкова А.А., Павлов Н.А., Гуляева Н.В. Инсульт и эпилепсия: коморбидность, механизмы развития, особенности терапии: // Международный конгресс, посвященный Всемирному Дню инсульта. Материалы конгресса. - 2017. - С. 93-103.
5. Гельцер Б.И., Курпатов И.Г., Котельников В.Н., Заяц Ю.В. Коморбидность хронической обструктивной болезни лёгких и ишемического инсульта. Клиническая медицина. 2018; 96(1) DOI <http://dx.doi.org/10.18821/0023-2149-2018-96-1-5-12>
6. Давронова Х. З. Роль сахарного диабета II типа на развитие когнитивных нарушений при ишемическом инсульте : научное издание Х. Давронова : [б.и.] // Журнал неврологии и нейрохирургических исследований : рецензируемый научно-практический журнал. - 2022. - Том 3, N 2. - С. 17-20. - Библиогр.: 12 назв..
7. Доронин Б. М. Анализ частоты встречаемости различных видов инсультов и изучение данных по эпидемиологии на примере неврологического отделения РСЦ ГКБ №1 г. Новосибирск : научное издание / Б. М. Доронин, Я. Н. Маджидова, М. М. Юлдашева // Neurologiya : рецензируемый научно-практический журнал. - 2020. - N 3. - С. 2-4. - Библиогр.: 7 назв.
8. Мишель Л.А. Нельсон, Кайла МакКеллар, Джулиана Йи, Линда Келлоуэй, Сара Манс, Шерил Котт, Рут Холл, Мартин Фортин, Роберт Тизелл, Рене Лайонс Доказательства реабилитации после инсульта и сопутствующие заболевания: систематический обзор рандомизированных контролируемых исследований PMID: 28218020 DOI: 10.1080/10749357.2017.1282412
9. Расулова Д.К., Рахимбаева Г.С., Расулова М.Б., Муратов Ф.Х., Насруллаев Б.Б. Ишемический инсульт реабилитация сини башоратлашда нейровизуализация омиллари. // Journal of neurology and neurosurgery research// impact factor 5.682. 195-198 б.
10. Расулова М.Б., Рахимбаева Г.С., Расулова Д.К. Афазияли беморлар нутқини тиклаш учун ўзбек тилида биринчи миллий логос мобил иловаси. //INTERNAUK// Научный журнал.-2020.- №5.- 39-40 б.
11. Расулова М.Б., Расулова Д.К., Куранбаева С.Р. Афазиялар тикланиш динамикасида логопедик машғулотлар ўрни. // NEUROLOGIYA// 1(81) 2020 SSN2010-5452 59-61 Б 2020, 1 (81), 2020г.
12. Расулова Д.К. Инсултдан кейинги нутқ бузилишлари клиникасида нутқ эмболияси.// Неврологии и нейрохирургических исследований// impact factor 5.723. -2022.- №6 (03), -32-34 с.
13. Расулова Д.К., Рахимбаева Г.С., Расулова М.Б., Муратов Ф.Х., Насруллаев Б.Б. //Речевые расстройства при полушарных инсультах.// Journal of neurology and neurosurgery research// (2021) impact factor 5.682. 230-233с.
14. Расулова Д. К., Расулова М. Б. Бош мия инсултлари клиникасида герстманн синдромининг ўзига хослиги //Conferences. – 2023. – С. 45-46.
15. Fischer U, Arnold M, Nedeltchev K, Schoenenberger R, Kappeler L, Höllinger P, Schroth G, Ballinari P, Mattle H. Impact of comorbidity on ischemic stroke outcome. Acta Neurol Scand. 2006;113(2):108–113.
16. Michelle L. A. Nelson, a, b, c, Kaileah A. McKellara, b, Juliana Yia, b, Linda Kellowayd, Sarah Munceee, Cheryl Cotte, f, Ruth Hallg, Martin Fortinh, Robert Teaselli and Renee Lyons. Stroke rehabilitation evidence and comorbidity: a systematic scoping review of randomized controlled trials. topics in stroke rehabilitation, 2017. <http://dx.doi.org/10.1080/10749357.2017.1282412>
17. Rasulova D.K., Rasulova M.B., Kuranbaeva S.R. The Influence of various factors on the recovery dynamics of post stroke aphasia.// Abstracts Journal of the neurological Sciences// (2019) doi:10.1016/j.jns.2019.10.729

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 5, НОМЕР 3

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 5, ISSUE 3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000